

I НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ

УДК 904:069:929Гриневич

НА СЛУЖБЕ АРХЕОЛОГИИ И МУЗЕЮ:
К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОНСТАНТИНА ЭДУАРДОВИЧА ГРИНЕВИЧА (1891–1979)

ПРОХОРОВА Т.А.

Государственный историко-археологический музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

В статье на основе архивных материалов изучена роль Константина Эдуардовича Гриневи-ча, директора Херсонесского музея, археолога и историка, блестящего специалиста в области музейного дела, в создании профильного археологического музея в Херсонесе. Широкий круг научных интересов К.Э. Гриневи-ча, активная археологическая деятельность в Юго-Западном Крыму, верность своей профессии позволили вписать имя исследователя в летопись херсонесских раскопок. Несмотря на неоднозначные оценки, которые звучат в адрес его научной деятельности, автор приходит к выводу, что К.Э. Гриневич являлся осно-вателем Херсонесского музея нового типа и способствовал становлению музея как науч-ного и культурно-просветительного учреждения.

Ключевые слова: К.Э. Гриневич, Херсонес, археологический музей, раскопки.

20-е годы XX века были сложным и противоречивым периодом в отечественной истории. Это – время новшеств и перемен, оно стало настоящим испытанием для со-ветских граждан, в том числе и в области музейного строительства. Реализации новых задач, которые поставило молодое Советское государство перед музейными сотрудни-ками, во многом способствовали инициативные и деятельные люди, преданные своей профессии и чуткие к новым веяниям времени [3; 5]. Херсонесскому музею также был необходим человек, который смог бы сплотить сотрудников, спасти и защитить музей-ные коллекции в это непростое время. И таким человеком для Херсонеса стал Констан-тин Эдуардович Гриневич.

Ретроспектива музейного строительства на заре советской истории возвращает нас в 1926 г., когда на исходе первого десятилетия после революции 1917 г., в городе Керчи в рамках торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 100-летнего юбилея Кер-ченского музея древностей (ныне – Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник), состоялась IV Крымская музейная конференция [10, л. 5 об.]. В работе конфе-ренции приняли участие и сотрудники Херсонесского музея – Лаврентий Алексеевич Мои-сеев, бывший директор Херсонесского музея, и сменивший его на этом посту Константин Эдуардович Гриневич (1891–1979) (рис. 1, см. о нём подробнее: [6; 16; 17; 31–35]).

В ходе работы конференции был завершён процесс создания единой сети государственных музеев в Крымской АССР в первой половине 20-х гг. XX в. – именно тогда археологические музеи были окончательно выделены в отдельную группу профильных учреждений. Согласно решениям конференции, на территории региона определялись три специализированных археологических музея – Керченский, Феодосийский и Херсонесский, действовавший как «Склад местных древностей» с 1892 г.

Формирование музейных собраний во всех трёх учреждениях было во многом определено проведением археологических раскопок на территории древних поселений – Пантикапея и Боспорского царства (около Керчи), древней Феодосии-Каффы и Херсонеса-Херсона. Раскопки были мощным источником комплектования музейных коллекций, пополняющим фонды музеев разнообразными артефактами – от архитектурных и строительных деталей до тончайших ювелирных изделий. Именно поэтому с самого начала деятельности названных музейных учреждений памятники материальной культуры были основным объектом внимания работников.

Херсонесский музей в начале 20-х гг. XX в. переживал непростой период. Свой отпечаток накладывало и время – становление советской власти ещё не было завершено, были слышны отголоски Гражданской войны, царившее долгое время беззаконие и частая смена властей ставили под угрозу безопасность культурных ценностей. В этих условиях обществу приходилось решать иные задачи, и музей при отсутствии необходимого числа сотрудников должен был своими силами обеспечить сохранность коллекций и их надлежащее хранение. Имели место случаи разграбления музея, в связи с этим важным представлялось оградить музейные ценности и территорию от вандализма. Все трудности переходного периода в истории музея выпали на долю К.Э. Гриневича и предшествовавшего ему на посту директора Л.А. Моисеева [1, л. 1; 23, л. 48; 25, л. 19; 49, л. 25; 50, л. 14].

Не менее важной задачей, стоявшей перед Херсонесским музеем в начале 20-х гг. XX в., было определение дальнейшей судьбы эвакуированных в 1914 г. с началом Первой мировой войны коллекций музея. Только в 1924 г., когда наступило относительно спокойное время, вопрос мог быть решен положительно, и 10 лет спустя, из Харькова в Херсонес были возвращены коллекции и имущество музея [26, л. 13; 36, л. 15; 52, л. 28].

В начале 20-х гг. XX в. на территории Херсонесского городища размещался не только музей, но и другие службы и учреждения – Херсонесский монастырь, Дом инвалидов, городской приют для бездомных и стариков, 7-й стрелковый полк Казанской дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии [30, с. 10; 44, л. 10], а также самовольно проживавшие на территории Херсонесского музея граждане [24, л. 56; 43, л. 232]. Это обстоятельство значительно осложняло установление контроля над безопасностью музея и городища. В феврале 1923 г. комиссия по ликвидации монастырей при КрымОХРИСе (вслед за постановлениями ГлавНауки РСФСР, конференции Автономных Республик СССР от 20.04.1922 г., КрымСНК от 26.12.1922 г., КрымСНК и КрымЦИК № 45-23 г.) вынесла решение о ликвидации монастыря св. Владимира в Херсонесе и передаче его здания музею [21, л. 231]. Процесс перехода монастырских построек в собственность музея был завершён только в 1924 г. и получил итоговое закрепление в постановлении СНК и ЦИК Крымской АССР от 31 января 1924 г., по которому все здания бывшего монастыря св. Владимира в Херсонесе передавались для организации в них археологического музея с научной экспозицией [42, л. 8].

Далее последовало решение комиссии из представителей ГлавНауки Наркомата Просвещения, Севисполкома, военных частей об освобождении усадьбы бывшего Херсонесского монастыря от всех лиц, не имевших отношение к научной работе [48, л. 73–74]. Параллельно производилось «оставление» усадьбы Херсонесского монастыря Собесом, причем не всегда мирное – руководители музея сталкивались со случаями «*вымывания котлов и печей в службах домовых корпусов*» [29, л. 36]. Но уже эти решения положили начало деятельности наиболее масштабного профильного музея на территории Крымской АССР, сразу же были начаты работы по созданию экспозиций античной и византийской истории в бывших зданиях Херсонесского монастыря, которые близились к завершению к середине 1925 г. [11, л. 24–25].

Особой сложностью была специфическая организация руководства музейными учреждениями в Крыму. В случае с Херсонесским музеем самостоятельным учреждением значился лишь музей херсонесских раскопок. На правах филиалов в него входили музей «Севастопольской обороны» и панорама «Штурм Севастополя 6 июня 1855 г.» как вспомогательное учреждение последнего. Нерациональное распределение финансирования привело к тому, что дотации выделялись только на развитие музея «Севастопольской обороны». Это привело к конфликту между Л.А. Моисеевым, стоявшим во главе этого объединения, и Севастопольским ОХРИСом. Итогом этого противостояния стало отстранение Моисеева 15 июля 1924 г. от должности директора *«как нежелательного элемента»* [22, л. 17; 27, л. 25–28; 51, л. 139].

«Злоупотребления» и кража музейных экспонатов, которые ставились Л.А. Моисееву в вину, доказаны не были, поэтому в октябре 1926 г. он был освобождён [28, л. 168–169]. Вернуться к работе в Херсонесском музее Л.А. Моисееву уже не удалось, однако оставить изучение херсонесских древностей он не смог и продолжал развивать темы, связанные с древней историей Херсонеса и его округи. Лаврентий Алексеевич был включён в состав Херсонесской комиссии Государственной академии Института материальной культуры и принимал участие в обсуждении планов работы музея и публикации отчётов по результатам раскопок предыдущих лет [47, л. 576–577].

28 апреля 1924 г. должность директора Херсонесского музея и руководителя раскопок на территории городища официально занял профессиональный историк, археолог, музеевед **Константин Эдуардович Гриневи́ч** (1891–1970).

К.Э. Гриневи́ч родился 21 сентября 1891 г. в Вологде, где получил гимназическое образование. В 1915 г. он окончил историко-филологический факультет Харьковского университета, после чего продолжил подготовку к профессорскому званию. В 1918 г. молодой исследователь занял должность приват-доцента Петроградского университета, впоследствии был профессором Ленинградского университета. 6 ноября 1919 г. согласно приказу Управления народного просвещения при Главнокомандующем Вооружёнными силами Юга России генерале А.И. Деникине, по рекомендации Л.А. Моисеева, К.Э. Гриневи́ч стал заведующим Керченским музеем древностей, которым руководил до 10 июля 1921 г., после чего вернулся в Петроград [2; 35, с. 284–285; 37].

К.Э. Гриневи́ч проводил археологические раскопки и исследования Северного Причерноморья, занимался изучением истории Боспора, Херсонеса и Ольвии. Сюжеты истории Боспора занимали одно из центральных мест в научной деятельности первого директора Херсонесского археологического музея, ведь именно на Боспоре К.Э. Гриневи́ч начинал свою археологическую деятельность, и потому судьба предметов, происходивших из Восточного Крыма, вызвала в нем живой интерес. Как следует из *«Жизнеописания директора Херсонеса Константина Эдуардовича Гриневи́ча»*, хранящегося в научном архиве ГМЗ Херсонес Таврический, *«...К.Э. одно время специально занимался углублённой штудией боспорских древностей и ему ради этого пришлось долго пробыть в Керчи, где им были ведены и раскопки древнего могильника. Ввиду убийства директора Керченского музея ему пришлось одно время исполнять обязанности директора музея»* [18, л. 67]. В авангарде его научных публикаций имеется ряд статей, посвящённых вопросам боспорской истории [См. например: 7; 8; 12; 15].

В научном архиве ГМЗ Херсонес Таврический сохранился сводный каталог терракот, подготовленный К.Э. Гриневи́чем к изданию в работе о древностях Пантикапея [13, л. 1–48]. Большая часть терракотовых статуэток, внесённых в каталог, происходила из раскопок В.В. Шкорпиллом некрополя Пантикапея в 1901–1917 гг. Частично отчёты В.В. Шкорпила были опубликованы Императорской Археологической комиссией (далее – ИАК). К.Э. Гриневи́ч работал не только с публикациями, но – в большей степени – с рукописями В.В. Шкорпила, хранящимися в архиве Керченского музея. Гриневи́ч тщательно изучил архивные материалы музейного архива и систематизировал отчёты В.В. Шкорпила за 1901–1917 гг. На основе архивных материалов исследователь составил каталог терракот. Прделанная им работа чрезвычайно важна для современных исследователей пантикапейской коропластики, учитывая тот факт, что значительная часть фондов и архива Керченского музея пострадала в ходе Великой Отечественной войны.

Выбор К.Э. Гриневича на должность заведующего Херсонесским музеем, очевидно, был продиктован наличием необходимой квалификации, а также опытом руководящей работы в музейном учреждении. Гриневичу, как и его предшественнику Л.А. Моисееву, предстояло стать единоличным руководителем всей музейной системы в городе и принять на себя 18 июня 1924 г. обязанности заведующего Севастопольским ОХРИСом.

К.Э. Гриневич возглавил музей в особо сложный для Херсонеса период – ему предстояло решать все те проблемы, с которыми сталкивалось предыдущее руководство музея (прежде всего, вопросы безопасности и защиты городища), а также решать вопросы перспективного музейного строительства. Музей, существовавший с 1892 г., нуждался в реорганизации; коллекции, возвращавшиеся из эвакуации, требовали инвентаризации; новые идеологические основы государства также диктовали иные методы музейной работы (рис. 2). В сущности, руководству музея предстояло обновить методологические, идеологические и научные принципы работы, что требовало от сотрудников невероятных усилий и мобилизации творческих и физических сил. Позже К.Э. Гриневич написал в своей статье, что *«значение музейного строительства [в Херсонесе] сводится к тому, что оно является первым примером создания марксистского музея»*, соответственно, экспозиция должна была отвечать необходимым идеологическим нормам [9, с. 80]. Верность новой идеологии необходимо было показать ещё и из-за недавнего скандала, связанного с арестом бывшего директора музея Л.А. Моисеева, что требовало от Гриневича осторожности и аккуратности в работе – важно было сохранить «лицо» музейного учреждения и вывести Херсонес в число крупнейших передовых музеев не только республики, но и всей страны. Осознавая важность стоящих перед ним задач, К.Э. Гриневич работал над созданием надлежащего восприятия музея у западных коллег и выработкой высокопрофессионального подхода к археологическому изучению памятника.

Первостепенной задачей работы нового руководителя стало перемещение коллекций музея в новые помещения и начало его работы как экспозиционного учреждения. Именно при К.Э. Гриневиче Херсонесский музей из «склада древностей» стал превращаться в большое научно-исследовательское и научно-просветительное учреждение. В переданных музею монастырских помещениях проводилась работа по созданию музейной экспозиции (рис. 3, 4), о чём К.Э. Гриневич регулярно информировал общественность. Так, в сентябре 1925 года в журнале «Крым» было опубликовано письмо К.Э. Гриневича «Вместо монастыря – Музей» [9]. Открытие античного отдела было запланировано на 7 июня (в помещении трапезной бывшего Херсонесского монастыря), средневекового – на 1 июля (открыт 17 июля в помещении бывшей архиерейской домово́й церкви монастыря).

Возвращение коллекций Херсонесского музея из эвакуации и открытие новой экспозиции побудило К.Э. Гриневича провести полную научную инвентаризацию (сверку) музейных предметов, что повлекло за собой необходимость составления карточного каталога коллекций. Только в 1925 г. было заинвентаризовано около 7000 предметов с присвоением им номеров. В планах у директора музея было не только продолжение инвентаризации экспозиционных коллекций, но и тех, что хранятся на складах [11, л. 24–25]. Чрезвычайно важным направлением работы для музея К.Э. Гриневич считал выявление всех предметов, происходящих из раскопок Херсонеса и хранящихся в различных музейных собраниях страны. В связи с этим им предпринимались поездки в Государственный Эрмитаж для определения находящихся там древних памятников [40, л. 55].

Важно было популяризовать уникальный памятник мировой истории – для этих целей К.Э. Гриневич использовал общедоступные и понятные населению методы, и в их числе – распространение листовок. Одна из них под названием «Что такое Херсонес?», в которой излагались основные сведения о его истории и был дан маршрут осмотра городища, была напечатана и на французском языке («Que c'est que Chersonese?»). Будучи директором Херсонесского музея, К.Э. Гриневич развивал экскурсионную и просветительскую деятельность музея, лично руководил разработкой экскурсионным тем и маршрутов, работал над созданием «Экскурсионного семинариума по Херсонесу» и со временем возглавил созданный им Севастопольский экскурсионный семинариум (рис. 5) [41].

Наряду с популяризацией древних памятников К.Э. Гриневич определил ещё одно основополагающее направление в деятельности музея – проведение охранных мероприятий и обеспечение сохранности памятников на территории городища. Этот вопрос неоднократно становился темой его докладов на всесоюзных музейных совещаниях и конференциях, а также заседаниях высших научных организаций страны [19, л. 13–14]. Исходя из постулата, что перед музеем стоит задача сохранить памятник от природного и человеческого воздействия, К.Э. Гриневич был в числе тех учёных, кто выступал за запрет купания в Херсонесе: *«В последнее время в нашей газете («Маяк Коммуны») – Т.П.) не раз попадались заметки по поводу желательности и даже необходимости возобновления купания в Херсонесе. Так как этот вопрос тесным образом связан с Херсонесским музеем, поэтому да будет позволено мне, как заведующему этим музеем, разъяснить этот вопрос. [...] под видом купающихся на городище проникали хулиганствующие подростки, которые причиняли большой вред древним развалинам. Так как эти развалины представляют также своего рода музей, но который, к сожалению, ни под какой колпак не поставишь, то поэтому пришлось серьёзно подумать о мерах охраны этого памятника мирового значения, которым интересуются не только учёные учреждения СССР, но и заграница: большая международная переписка научного характера, которую ведёт в настоящее время Херсонесский музей, достаточно ясно показывает факт мирового значения Херсонеса. Вот почему после многократных посещений Херсонеса работниками центра Главнаука НаркомПроса РСФСР вынесла постановление о полной изоляции Херсонеса»* [14, л. 62]. С этими целями, как отмечал К.Э. Гриневич, городище было огорожено каменной стеной с «колючей изоляцией», а для того, чтобы огородить Херсонес от «праздношатающихся хулиганов», была введена плата за вход в Херсонес в размере 5 копеек. Запрет купания в Херсонесе был предписан музею с тем, чтобы посетители приходили в Херсонес исключительно с культурно-просветительными целями, а также для защиты самих развалин. Эти слова директора Херсонесского музея Гриневича даже по прошествии 90 лет не теряют своей актуальности.

Полноценно Государственный Херсонесский историко-археологический музей начал работать в августе 1925 г. Именно с этого времени началась работа по созданию постоянной экспозиции музея.

К.Э. Гриневичу удалось привлечь к работе коллектив молодых сотрудников, некоторые из них являлись его студентами, окончившими Ленинградский государственный университет. Среди сотрудников Херсонесского музея значились Г.Д. Белов, В.Д. Блаватский, Е.В. Веймарн, В.Ф. Гайдукевич, М.М. Кобылина, Н.В. Пятыхева, П.Н. Шульц, которые со временем стали блестящими специалистами в области античной и средневековой истории (рис. 6). Во время полевого археологического сезона, наряду с сотрудниками музея, трудились и студенты-практиканты из Ленинградского государственного университета. Несмотря на выросший по численности состав сотрудников музея, К.Э. Гриневич не прекращал ходатайствовать об увеличении штата и о введении временных служащих в состав постоянных сотрудников музея [20, л. 79].

Прежняя работа К.Э. Гриневича в Керченском музее древностей и СевОХРИСе побуждала его рекомендовать студентов и для приёма на работу в Керченский музей древностей. Эту связь с музеем в Восточном Крыму К.Э. Гриневич сохранял долгие годы – несколько раз назначался временно исполняющим обязанности директора Ю.Ю. Марти во время его отсутствия, принимал участие в совещаниях по вопросам работы музея, а в 1926 г. активно участвовал в организации и проведении конференции, посвященной 100-летнему юбилею Керченского музея древностей [41, л. 86, 104–105, 243, 324, 489–493, 497, 516]. Вслед за юбилейным для Керчи 1926-м годом следовал юбилейный для Херсонеса 1927-й год. Керченские торжественные мероприятия вдохновили К.Э. Гриневича на проведение подобных празднеств и в Херсонесе [4, л. 565].

Учитывая стремление К.Э. Гриневича к формированию новой экспозиции, следует отметить основные постулаты данной концепции. Наиболее полно они представлены в специальной работе К.Э. Гриневича «За новый музей». Целью своего труда учёный видел утверждение принципа тематической экспозиции, как единственного научного принципа экспозиции для всех музеев.

С именем К.Э. Гриневича связано начало нового этапа в исследовании цитадели – сложного и недостаточно изученного на тот момент памятника. Он раскопал большое здание, состоявшее из восьми одинаковых по размерам прямоугольных помещений, каждое из которых имело узкий коридор с восточной стороны. К.Э. Гриневич интерпретировал этот комплекс как гимнасий позднеримского времени. Именно он первым поставил задачу послыжного вскрытия внутренней площади цитадели, определил стратиграфию напластований.

К.Э. Гриневич занимался планомерным изучением оборонительных стен юго-восточного района Херсонеса, первым суммировал данные разновременных раскопок (К.К. Косцюшко-Валюжинича, Р.Х. Лепера, теоретические исследования А.Л. Бертье-Делагарда) оборонительных сооружений юго-восточного участка обороны города, а также снабдил анализ всех памятников чертежами, планами, разрезами и фотографиями.

Деятельность К.Э. Гриневича на посту директора музея была связана с решением ряда важнейших вопросов – определения юридического положения Херсонесского музея, выработки мер по охране Херсонеса, определения состава и состояния предметов из раскопок Херсонеса в собраниях других музеев, решения вопросов охраны монументальных и музейных памятников Херсонеса, комплектования научной библиотеки при музее, составления генеральных планов городища и чертежей памятников.

С 1927 г. Гриневич стал работать в Москве в должности заместителя заведующего музейным отделом Наркомпроса РСФСР и заведующим отделом скульптуры Музея изобразительных наук. В 1928 г. он был избран действительным членом Института археологии и искусствоведения РАНИОН. Окончательное освобождение его от должности директора Херсонесского музея состоялось в марте 1929 г., и с 15 марта 1929 г. все дела по заведыванию музеем и раскопками принял на себя новый директор – В.Ф. Смолин [45, л. 4 об.; 46, л. 5].

В 1928–1929 гг. К.Э. Гриневич, раскопками у хутора Бермана положил начало Гераклеийской экспедиции [38]. Основным итогом работ в эти годы стала правильная интерпретация строительных комплексов, разбросанных по всей территории Гераклеийского полуострова в качестве производственных центров на хоре Херсонеса, а их массовое появление отнесено к IV–III вв. до н.э. В 1930 г. К.Э. Гриневичем велись небольшие разведки Гераклеийского полуострова, а в 1931 г. организована комплексная экспедиция на Маячном полуострове (рис. 7).

С именем К.Э. Гриневича связано и проведение подводных исследований в Херсонесе [39, л. 1–8]. В июле–августе 1930 г. близ Херсонесского маяка под его руководством начались работы Гераклеийской экспедиции Московского НИИ Археологии и Искусствознания РАНИОН. Экспедиция обнаружила на расстоянии 64 м от берега в 200 м к западу от маяка на глубине 5,5–8,2 м остатки построек в виде стен, сложенных из булыжника и тёсаного известняка. При дальнейшем изучении района были зафиксированы и нанесены на план оборонительные башни. Итог первых подводных археологических работ был сенсационным: часть древних построек Херсонеса вследствие неизвестной катастрофы оказалась под водой. Их К.Э. Гриневич предлагал считать *древнейшим Херсонесом, описанным греческим историком Страбоном*. Рассказать о своём открытии К.Э. Гриневич решил всему миру и в 1931 г. снял документальный подводный фильм «Город в море». Кинооператор Б. Цейтлин, одетый в водолазный костюм, первым в мире использовал для работы в море обычный съёмочный аппарат покрытый водонепроницаемым чехлом, выступив вместе с К.Э. Гриневичем абсолютным новатором в области подводных археологических исследований.

Обнаружение «города в море» сразу вызвало много споров и имело неоднозначную оценку. Большинство археологов считали, что исследования подводного Херсонеса невозможны, будучи результатом неточных наблюдений и фантазии неопытных водолазов. Но даже это не приуменьшило значение экспедиции К.Э. Гриневича, которая является не только одной из самых ярких и интересных, но и по праву может считаться центральным эпизодом на заре отечественных подводных изысканий. К.Э. Гриневич был первым отечественным учёным, который в практике археологических исследований применил методику подводных работ, сопровождающуюся фиксацией на киноплёнку.

Отдельным направлением деятельности К.Э. Гриневича была издательская работа. С начала своей исследовательской деятельности Константин Эдуардович не переставал работать над созданием научных и научно-популярных трудов, объединённых темами по истории античных и средневековых памятников Крыма, истории их исследования, по вопросам методологии и развития музейного дела в Крыму. Одним из главных его детищ был «Херсонесский сборник», основателем и главным редактором которого К.Э. Гриневич был в 1926–1930 и 1959 гг. (Вып. I–III, V). «Херсонесский сборник» и сегодня является ведущим научным изданием Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В 1932 г. в научной карьере К.Э. Гриневича наступил длительный перерыв, что было связано с его арестом. Пребывание в связи с этим в Новосибирске, а затем, с 1935 года, в Карагандинском лагере (с. Долинка), продолжалось вплоть до его освобождения в 1939 г. Дальнейшая работа профессора К.Э. Гриневича была связана с преподавательской деятельностью в 1940–1948 гг. в Томском педагогическом институте, где он возглавлял кафедру древней истории. Занимаясь вопросами археологии Сибири, К.Э. Гриневич продолжал изучать историю Херсонеса, и в 1944 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук, посвященную оборонительной системе Херсонеса.

Далее последовало увольнение в 1948 г. с профессорской должности, переезд в Нальчик (работал в должности профессора кафедры всеобщей истории Кабардинского пединститута), переезд в г. Нежин в 1952 г., и только в 1953 г. возвращение в г. Харьков, где он прожил до конца своего жизненного пути. Последние годы жизни К.Э. Гриневича прошли в Харьковском государственном университете, где он занимал должность заведующего кафедрой древней истории и археологии до 1966 г. К.Э. Гриневич ушёл из жизни в возрасте 78 лет 30 августа 1979 г.

Через всю свою жизнь – интересную, но нелёгкую – К.Э. Гриневич пронес любовь к античной археологии и Херсонесу и оставался верен своей профессии, избранной еще на заре XX века. Несмотря на неоднозначные оценки, которые звучат в его адрес, нет сомнений, что именно К.Э. Гриневич являлся основателем Херсонесского музея нового типа и способствовал его становлению как научного и культурно-просветительного учреждения. Пик его музейной деятельности пришёлся на 1925–1927 гг. Именно тогда Херсонесский музей пережил методологическое перерождение, были выработаны и реализованы новые принципы музейной работы, и главное, музей получил мощный импульс для дальнейшего развития, остановить который смогли лишь события Великой Отечественной войны. За прошедшие с того времени 90 лет Херсонесский музей превратился в крупное учреждение культуры, реализующее разнообразные направления музейной деятельности. И всё же основы современного музея были заложены 90 лет назад, во многом благодаря К.Э. Гриневичу.

Источники и литература.

1. [Акт о разрушении красноармейцами памятников в Херсонесе от 6 декабря 1922 г.] // Научный архив Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» (далее НА ГМЗ ХТ). Ф. 1. Д. 149. (Переписка с дирекцией Херсонеса о Херсонесском музее и монастыре с 1 января 1823 г. по 31 декабря 1923 г.).
2. Асанова У.К. Развитие музейной сети в Крымской АССР: археологические профильные музеи 1920–1930 гг. // Культура народов Причерноморья. 2012. № 228. С. 29–32.
3. Бойцова Е.Е., Онучина М.В. Музейное строительство в Севастополе в 1920-е годы. Севастополь: Рибэст, 2011. 115 с.
4. [Выписка из протокола заседания Президиума Севастопольского городского совета № 17 от 21 сентября 1926 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 240. (О научно-исследовательской работе Херсонесского музея за 1926 г.).
5. Гарданов В.К., Кононов Ю.Ф. Музейное строительство в РСФСР (1917–1920 гг.) // Вопросы истории. 1955. № 4. С. 117–123.
6. Герасимова Г. Гриневич Костянтин Едуардович // Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник. К.–Львів: Інститут історії України НАН України, 2004. Вип. 2. Ч. 2. С. 123–125.
7. Гриневич К.Э. Археологические исследования в Керчи // Новый Восток. 1924. № 6. С. 524–525.
8. Гриневич К.Э. Археологические разведки в северо-восточной части Керченского п-ва // ИТОИАЭ. 1927. Вып. I. С. 47–52.
9. Гриневич К. Э. Вместо монастыря – Музей: письмо из Херсонеса // Крым. 1925. № 1. С. 80–81.
10. [Гриневич К.Э.] Керченская юбилейная конференция археологов СССР 5-10 сентября 1926 г. Ленинград, 09.12.1926 г. // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 261. (Научно-исследовательская работа музея: Лекции, доклады, практические занятия и пр. за 1927 г.).

11. [Гриневи́ч К.Э.] Краткий отчет о проделанной работе с 1 мая 1925 г. по 15 августа того же года в Херсонесе // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 240. (О научно-исследовательской работе Херсонесского музея за 1926 г.).
12. Гриневи́ч К.Э. Оборона Боспора Киммерийского // ВДИ. № 2. 1946. С. 160–164.
13. [Гриневи́ч К.Э.] Описание терракоты, принадлежащей Керченскому музею древностей. Терракоты раскопок Шкорпила (1902–1917 гг.) на карточках // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 454.
14. [Гриневи́ч К.Э.] Почему запрещено купаться в Херсонесе? // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 261. (Научно-исследовательская работа музея (лекции, доклады и т.д.). 1927 г.).
15. Гриневи́ч К.Э. Юз-Оба: (Боспорский могильник IV в. до н.э.) // Археология и история Боспора. Симферополь: Крымиздат, 1952. Т. 1. С. 129–147.
16. Гриневи́ч Костянтин Едуардович // Радянська енциклопедія історії України. К.: Головна редакція УРЕ, 1969. Т. 1. С. 462.
17. Гриневи́ч Костянтин Едуардович // Енциклопедія історії України. К.: Головна редакція УРЕ, 2004. Т. 2. С. 205–206.
18. Жизнеописание директора Херсонеса Константина Эдуардовича Гриневи́ча // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 250. (Дело о личном составе (общая переписка). 1927 г.).
19. Журнал заседания Совета Института археологической технологии // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 261. (Научно-исследовательская работа музея (лекции, доклады и т.д.). 1927 г.).
20. [Записка директора К.Э. Гриневи́ча в местком от 11.07.1926 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 232. (Дело о личном составе № 1 б. (общая переписка) с 1 января по 31 декабря 1926 г.).
21. [Записка командирующему войсками Крыма от уполномоченного МузОтделом ГлавНауки по Крыму А.А. Полканова о передаче всей площади Херсонесского городища с находящимся на нем монастырем и проч. в исключительное распоряжение Музейного отдела ГлавНауки РСФСР. № 781 от 10 июля 1923 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 872. (Дело о передаче зданий и имущества монастыря Херсонесскому музею и комплектовании музейной библиотеки. 13 июля 1923 г. – 24 декабря 1926 г.).
22. [Записка о вскрытии кабинета Моисеева после его ареста. 22.08.1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1562. (Материалы о работе Л.А. Моисеева в Херсонесском музее 1921–1928 гг.).
23. [Записка уполномоченного КрымОХРИСа по Севрайону в Севрайисполком. № 347 от 6 декабря 1925 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 151. (Переписка Херсонеса с СевОХРИСом с 1 октября 1924 г. по 31 января 1925 г.).
24. [Записка уполномоченного КрымОХРИСа по Севрайону Е. Шахбазяна в КрымОХРИС. № 385 от 21 января 1925 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 151. (Переписка Херсонеса с СевОХРИСом с 1 октября 1924 г. по 31 января 1925 г.).
25. [Записка уполномоченного КрымОХРИСа по Севрайону Е. Шахбазяна в Севрайисполком с просьбой принять меры к прекращению разрушений 7-м полком. № 217/220] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 151. (Переписка Херсонеса с СевОХРИСом с 1 октября 1924 г. по 31 января 1925 г.).
26. [Записка уполномоченному музейного отдела по Крыму от директора музея и раскопок Моисеева о необходимости эвакуации Херсонесского музея из Харькова. № 114 от 4 марта 1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 153. (Переписка СевОХРИСа с Херсонесом. С 1 января по 30 сентября 1924 г.).
27. [Заявление Л.А. Моисеева в Главнауку с объяснением обстоятельств его ареста и отстранения от должности директора Херсонесского музея. 27 мая – 5 августа 1925 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1562. (Материалы о работе Л.А. Моисеева в Херсонесском музее).
28. [Заявление Л.А. Моисеева заведующему ГлавНаукой НаркомПроса РСФСР Ф.Н. Петрову. 1925 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1572. (Судебное дело Л.А. Моисеева. 1924–1925 гг.).
29. [Заявление уполномоченного КрымОХРИСа в Севрайисполком. № 254 от 7 мая 1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 153. (Переписка СевОХРИСа с Херсонесом. С 1 января по 30 сентября 1924 г.).
30. Зубарь В.М. Летопись археологических исследований Херсонеса-Херсона и его округа (1994–2005 гг.) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 2009. Supplementum 6. 492 с.
31. К.Э. Гриневи́ч – профессор Харьковского университета: Библиографический указатель. Харьков: Изд-во ХГУ, 1991. 24 с.
32. Каде́ев В.И. К 75-летию К.Э. Гриневи́ча // Советская археология. 1967. № 4. С. 187–189.
33. Каде́ев В.И. Костянтин Едуардович Гриневи́ч // Археологія. 1971. № 3. С. 104.
34. Каде́ев В.И. К.Э. Гриневи́ч как учёный // Вестник Харьковского университета. 1992. № 362: История. Вып. 25. С. 129–134.
35. Латышева В.А. К.Э. Гриневи́ч как археолог // Древности 2004. Харьковский историко-археологический ежегодник. Харьков: НМЦ «МД», 2004. С. 284–294.
36. [Мандат № 113 директору Херсонесского музея и раскопок Л.А. Моисееву на право получения и доставки предметов Херсонесского музея из Харьковского университета. 6 марта 1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 153. (Переписка СевОХРИСа с Херсонесом. С 1 января по 30 сентября 1924 г.).
37. Марти Ю.Ю. Сто лет Керченского музея: исторический очерк. Керчь: Гос. Керченский археологический музей, 1926. IV, 96 с.
38. Научная инвентаризация археологических находок из раскопок К.Э. Гриневи́ча в 1929 г. на Геракле́йском полуострове – хутор Бермана. Коллекции: №№ 1–70 включительно, инв. №№ 35341–35410 включительно // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 445.
39. Научная инвентаризация коллекции № 1, инв. № 35340 археологического материала из раскопок у Херсонесского Маяка в 1930 г. («Подводный город») К.Э. Гриневи́ча. Работа студента З. Носовича // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 444.

40. [Номера древних памятников, происходящих из Херсонеса и просмотренных директором Херсонесского музея и площади раскопок К. Гриневичем] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 261. (Научно-исследовательская работа музея (лекции, доклады и т.д.). 1927 г.).
41. О научно-исследовательской работе Херсонесского музея за 1926 г. // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 240.
42. [Письмо директора музея и раскопок в Херсонесе Л.А. Моисеева уполномоченному МузОтдела по Крыму. № 70 от 29 января 1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 153. (Переписка СевОХРИСа с Херсонесом. С 1 января по 30 сентября 1924 г.).
43. [Полканов А.А. Записка уполномоченному СевОХРИСу с выпиской из постановления Президиума Совнаркома от 26.12.1922г. о выселении с Херсонесского монастыря Собеса, монахов и прочих учреждений и лиц и о передаче монастыря дирекции раскопок] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 872. (Дело о передаче зданий и имущества монастыря Херсонесскому музею и комплектовании музейной библиотеки. 13 июля 1923 г. – 24 декабря 1926 г.).
44. [Пояснительная записка в КрымОХРИС о занимаемых помещениях бывшей монастырской усадьбы Собесом и 7-м стрелковым полком] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 149. (Переписка с дирекцией Херсонеса и о Херсонесском музее и монастыре с 1 января 1823 г. по 31 декабря 1923 г.).
45. Приказ № 18. О вступлении в должность директора Херсонесского музея и площади раскопок В.Ф. Смолина // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 873. (Книга приказов Херсонесского музея. 02 января 1929 – 01 января 1935 гг.).
46. Приказ № 19. О вступлении В.Ф. Смолина в должность директора Херсонесского музея // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 873. (Книга приказов Херсонесского музея. 02 января 1929 – 01 января 1935 гг.).
47. [Протокол заседания Херсонесской комиссии Государственной академии Института материальной культуры. № 3 от 6 декабря 1926 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 240. (О научно-исследовательской работе Херсонесского музея за 1926 г.).
48. [Протокол смешанной комиссии на обследование усадьбы для освобождения помещений от посторонних лиц] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 153. (Переписка СевОХРИСа с Херсонесом. С 1 января по 30 сентября 1924 г.).
49. [Сопроводительное письмо уполномоченного КрымОХРИСа по Севрайону Е. Шахбазяна в Севрайисполком об отправке актов о разрушениях на территории Херсонеса. № 309 от 23 декабря 1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 151. (Переписка Херсонеса с СевОХРИСом с 1 октября 1924 г. по 31 января 1925 г.).
50. [Телеграмма зав. СевМузОХРИСом коменданту Севастопольской крепости о стрельбищах красноармейцев на территории Херсонеса и разрушении древних памятников. 1923 г. Копия] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 149. (Переписка с дирекцией Херсонеса о Херсонесском музее и монастыре с 1 января 1823 г. по 31 декабря 1923 г.).
51. [Уведомление Нарком. Просвещения П. Шнейдера об увольнении директора музея и раскопок в Херсонесе Л.А. Моисеева и заведующего Севастопольским музеем Сергеенко. 05 августа 1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 1572. (Судебное дело Л. А. Моисеева. 1924–1925 гг.).
52. [Удостоверение Л.А. Моисееву о командировке в г. Харьков для получения и перевозки в Севастополь коллекции Херсонесского музея. № 227 от 3 мая 1924 г.] // НА ГМЗ ХТ. Ф. 1. Д. 153. (Переписка СевОХРИСа с Херсонесом. С 1 января по 30 сентября 1924 г.).

References.

1. [Akt o razrushenii krasnoarmeysami pamyatnikov v Khersonese ot 6 dekabrya 1922 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 149. (Perepiska s direktsiyey Khersonesa o Khersonesskom muzeye i monastyre s 1 yanvarya 1823 g. po 31 dekabrya 1923 g.).
2. Asanova U.K. Razvitiye muzeynoy seti v Krymskoy ASSR: arkheologicheskiye profilnyye muzei 1920–1930 gg. // Kultura narodov Prichernomoria. 2012. № 228. S. 29–32.
3. Boytsova E.E., Onuchina M.V. Muzeynoye stroitelstvo v Sevastopole v 1920-e gody. Sevastopol: Ribjest, 2011. 115 s.
4. [Vypiska iz protokola zasedaniya Prezidiuma Sevastopolskogo gorodskogo soveta № 17 ot 21 sentyabrya 1926 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 240. (O nauchno-issledovatel'skoy rabote Khersonesskogo muzeya za 1926 g.).
5. Gardanov V.K., Kononov Yu.F. Muzeynoye stroitelstvo v RSFSR (1917–1920 gg.) // Voprosy istorii. 1955. № 4. S. 117–123.
6. Gerasimova G. Grinevich Kostyantyn Eduardovich // Ukraïnski istoriki KhKh stolittya: Biobibliografichniy dovidnik. K.–Lviv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2004. Vip. 2. Ch. 2. S. 123–125.
7. Grinevich K.E. Arkheologicheskiye issledovaniya v Kerchi // Novyy Vostok. 1924. № 6. S. 524–525.
8. Grinevich K.E. Arkheologicheskiye razvedki v severo-vostochnoy chasti Kerchenskogo p-va // ITOIAE. 1927. Vyp. I. S. 47–52.
9. Grinevich K. E. Vmesto monastyrya – Muzei: pismo iz Khersonesa // Krym. 1925. № 1. S. 80–81.
10. [Grinevich K.E.] Kerchenskaya yubileynaya konferentsiya arkheologov SSSR 5-10 sentyabrya 1926 g. Leningrad. 09.12.1926 g. // NA GMZ KhT. F.1. D. 261. (Nauchno-issledovatel'skaya rabota muzeya: Lektsii, doklady, prakticheskiye zanyatiya i pr. za 1927 g.).
11. [Grinevich K.E.] Kratkiy otchet o prodelannoy rabote s 1 maya 1925 g. po 15 avgusta togo zhe goda v Khersonese // NA GMZ KhT. F. 1. D. 240. (O nauchno-issledovatel'skoy rabote Khersonesskogo muzeya za 1926 g.).

12. Grinevich K.E. Oborona Bospora Kimmeriyskogo // VDI. № 2. 1946. S. 160–164.
13. [Grinevich K.E.] Opisaniye terrakoty. prinadlezhashchey Kerchenskomu muzeyu drevnostey. Terrakoty raskopok Shkorpila (1902–1917 gg.) na kartochkakh // NA GMZ KhT. F. 1. D. 454.
14. [Grinevich K.E.] Pochemu zapreshcheno kupatsya v Khersonese? // NA GMZ KhT. F. 1. D. 261. (Nauchno-issledovatel'skaya rabota muzeya (lektzii, doklady i t.d.). 1927 g.).
15. Grinevich K.E. Yuz-Oba: (Bosporskiy mogilnik IV v. do n. e.) // Arkheologiya i istoriya Bospora. Simferopol: Krymizdat, 1952. T. 1. S. 129–147.
16. Grinevich Kostyantyn Eduardovich // Radyanska entsiklopediya istorii Ukraini. K.: Golovna redakcija URE, 1969. T. 1. S. 462.
17. Grinevich Kostyantyn Eduardovich // Entsiklopediya istorii Ukraini. K.: Golovna redakcija URE. 2004. T. 2. S. 205–206.
18. Zhizneopisaniye direktora Khersonesa Konstantina Eduardovicha Grinevicha // NA GMZ KhT. F. 1. D. 250. (Delo o lichnom sostave (obshchaya perepiska). 1927 g.).
19. Zhurnal zasedaniya Soveta Instituta arkheologicheskoy tekhnologii // NA GMZ KhT. F. 1. D. 261. (Nauchno-issledovatel'skaya rabota muzeya (lektzii, doklady i t.d.). 1927 g.).
20. [Zapiska direktora K.E. Grinevicha v mestkom ot 11.07.1926 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 232. (Delo o lichnom sostave № 1 b. (obshchaya perepiska) s 1 yanvarya po 31 dekabrya 1926 g.).
21. [Zapiska komanduyushchemu voyskami Kryma ot upolnomochennogo MuzOtdelom GlavNauki po Krymu A.A. Polkanova o peredache vsey ploshchadi Khersonesskogo gorodishcha s nakhodyashchimsya na nem monastyrem i proch. v isklyuchitelnoye rasporyazheniye Muzeynogo otdela GlavNauki RSFSR. № 781 ot 10 iyulya 1923 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 872. (Delo o peredache zdaniy i imushchestva monastyrya Khersonesskomu muzeyu i komplektovaniyu muzeynoy biblioteki. 13 iyulya 1923 g. – 24 dekabrya 1926 g.).
22. [Zapiska o vskrytii kabineta Moiseyeva posle ego aresta. 22.08.1924 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 1562. (Materialy o rabote L.A. Moiseyeva v Khersonesskom muzeye 1921–1928 gg.).
23. [Zapiska upolnomochennogo KrymOKhRISa po Sevrayonu v Sevrayispolkom. № 347 ot 6 dekabrya 1925 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 151. (Perepiska Khersonesa s SevOKhRISom s 1 oktyabrya 1924 g. po 31 yanvarya 1925 g.).
24. [Zapiska upolnomochennogo KrymOKhRISa po Sevrayonu E. Shakhbazyana v KrymOKhRIS. № 385 ot 21 yanvarya 1925 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 151. (Perepiska Khersonesa s SevOKhRISom s 1 oktyabrya 1924 g. po 31 yanvarya 1925 g.).
25. [Zapiska upolnomochennogo KrymOKhRISa po Sevrayonu E. Shakhbazyana v Sevrayispolkom s prosboy priyat mery k prekrashcheniyu razrusheniy 7-m polkom. № 217/220] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 151. (Perepiska Khersonesa s SevOKhRISom s 1 oktyabrya 1924 g. po 31 yanvarya 1925 g.).
26. [Zapiska upolnomochennomu muzeynogo otdela po Krymu ot direktora muzeya i raskopok Moiseyeva o neobkhodimosti reevakuatsii Khersonesskogo muzeya iz Kharkova. № 114 ot 4 marta 1924 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 153. (Perepiska SevOKhRISa s Khersonesom. S 1 yanvarya po 30 sentyabrya 1924 g.).
27. [Zayavleniye L.A. Moiseyeva v Glavnauku s obyasneniym obstayatelstv ego aresta i odstraneniya ot dolzhnosti direktora Khersonesskogo muzeya. 27 maya – 5 avgusta 1925 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 1562. (Materialy o rabote L.A. Moiseyeva v Khersonesskom muzeye).
28. [Zayavleniye L.A. Moiseyeva zaveduyushchemu GlavNaukoy NarkomProsa RSFSR F.N. Petrovu. 1925 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 1572. (Cudebnoye delo L.A. Moiseyeva. 1924–1925 gg.).
29. [Zayavleniye upolnomochennogo KrymOKhRISA v Sevrayispolkom. № 254 ot 7 maya 1924 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 153. (Perepiska SevOKhRISA s Khersonesom. S 1 yanvarya po 30 sentyabrya 1924 g.).
30. Zubar V.M. Letopis arkheologicheskikh issledovaniy Khersonesa-Khersona i ego okrugy (1994–2005 gg.) // Materialy po arkheologii, istorii i etnografii Tavrii. Simferopol, 2009. Supplementum 6. 492 s.
31. K.E. Grinevich – professor Kharkovskogo universiteta: Bibliograficheskiy ukazatel. Kharkov: Izd-vo HGU, 1991. 24 s.
32. Kadeyev V.I. K 75-letiyu K. E. Grinevicha // Sovetskaya arkheologiya. 1967. № 4. S. 187–189.
33. Kadeev V.I. Kostyantyn Eduardovich Grinevich // Arkheologiya. 1971. № 3. S. 104.
34. Kadeyev V.I. K.E. Grinevich kak uchenyy // Vestnik Kharkovskogo universiteta. 1992. № 362: Istoriya. Vyp. 25. S. 129–134.
35. Latysheva V.A. K.E. Grinevich kak arkheolog // Drevnosti 2004. Harkovskij istoriko-arheologicheskij ezhegodnik. Kharkov: NMC «MD», 2004. S. 284–294.
36. [Mandat № 113 direktoru Khersonesskogo muzeya i raskopok L.A. Moiseyevu na pravo polucheniya i dostavki predmetov Khersonesskogo muzeya iz Kharkovskogo universiteta. 6 marta 1924 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 153. (Perepiska SevOKhRISA s Khersonesom. S 1 yanvarya po 30 sentyabrya 1924 g.).
37. Marti Yu.Yu. Sto let Kerchenskogo muzeya: istoricheskiy ocherk. Kerch: Gos. Kerchenskij arheologicheskij muzej, 1926. IV, 96 c.
38. Nauchnaya inventarizatsiya arkheologicheskikh nakhodok iz raskopok K.E. Grinevicha v 1929 g. na Gerakleyskom poluostrove – khutor Bermana. Kollektzii: №№ 1–70 vklyuchitelno. inv. №№ 35341–35410 vklyuchitelno // NA GMZ KhT. F. 1. D. 445.
39. Nauchnaya inventarizatsiya kollektzii № 1. inv. № 35340 arkheologicheskogo materiala iz raskopok u Khersonesskogo Mayaka v 1930 g. («Podvodnyy gorod») K.E. Grinevicha. Rabota studenta Z. Nosovicha // NA GMZ KhT. F. 1. D. 444.
40. [Nomera drevnikh pamyatnikov, proiskhodyashchikh iz Khersonesa i prosmotrennykh direktorom Khersonesskogo muzeya i ploshchadi raskopok K. Grinevichem] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 261. (Nauchno-issledovatel'skaya rabota muzeya (lektzii, doklady i t.d.). 1927 g.).

41. O nauchno-issledovatel'skoy rabote Khersonesskogo muzeya za 1926 g. // NA GMZ KhT. F. 1. D. 240.
42. [Pismo direktora muzeya i raskopok v Khersonese L.A. Moiseyeva upolnomochennomu MuzOtdela po Krymu. № 70 ot 29 yanvarya 1924 g.]. // NA GMZ KhT. F. 1. D. 153. (Perepiska SevOKhRISa s Khersonesom. S 1 yanvarya po 30 sentyabrya 1924 g.).
43. [Polkanov A.A. Zapiska upolnomochennomu SevOKhRISu s vypiskoy iz postanovleniya Prezidiuma Sovnarkoma ot 26.12.1922g. o vyselenii s Khersonesskogo monastyrya Sobesa, monakhov i prochikh uchrezhdeniy i lits i o peredache monastyrya direksii raskopok] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 872. (Delo o peredache zdaniy i imushchestva monastyrya Khersonesskomu muzeyu i komplektovaniy muzeynoy biblioteki. 13 iyulya 1923 g. – 24 dekabrya 1926 g.).
44. [Poyasnitelnaya zapiska v KrymOKhRIS o zanimayemykh pomeshcheniyakh byvshey monastyr'skoy usadby Sobesom i 7-m strelkovym polkom] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 149. (Perepiska s direktsiyey Khersonesa i o Khersonesskom muzeye i monastyre s 1 yanvarya 1823 g. po 31 dekabrya 1923 g.).
45. Prikaz № 18. O vstuplenii v dolzhnost direktora Khersonesskogo muzeya i ploshchadi raskopok V.F. Smolina // NA GMZ KhT. F. 1. D. 873. (Kniga prikazov Khersonesskogo muzeya. 02 yanvarya 1929 – 01 yanvarya 1935 gg.).
46. Prikaz № 19. O vstuplenii V.F. Smolina v dolzhnost direktora Khersonesskogo muzeya // NA GMZ KhT. F. 1. D. 873. (Kniga prikazov Khersonesskogo muzeya. 02 yanvarya 1929 – 01 yanvarya 1935 gg.).
47. [Protokol zasedaniya Khersonesskoy komissii Gosudarstvennoy akademii Instituta materialnoy kultury. № 3 ot 6 dekabrya 1926 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 240. (O nauchno-issledovatel'skoy rabote Khersonesskogo muzeya za 1926 g.).
48. [Protokol smeshannoy komissii na obsledovaniye usadby dlya osvobozhdeniya pomeshcheniy ot postoronnikh lits] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 153. (Perepiska SevOKhRISa s Khersonesom. S 1 yanvarya po 30 sentyabrya 1924 g.).
49. [Soprovoditel'noye pismo upolnomochennogo KrymOKhRISa po Sevrayonu E. Shakhbazyana v Sevrayispolkom ob otpravke aktov o razrusheniyakh na territorii Khersonesa. № 309 ot 23 dekabrya 1924 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 151. (Perepiska Khersonesa s SevOKhRISom s 1 oktyabrya 1924 g. po 31 yanvarya 1925 g.).
50. [Telegramma zav. SevMuzOKhRISom komendantu Sevastopolskoy kreposti o strelbishchakh krasnoarmeytsev na territorii Khersonesa i razrushenii drevnikh pamyatnikov. 1923 g. Kopiya] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 149. (Perepiska s direktsiyey Khersonesa o Khersonesskom muzeye i monastyre s 1 yanvarya 1823 g. po 31 dekabrya 1923 g.).
51. [Uvedomleniye Narkom. Prosveshcheniya P. Shneydera ob uvolnenii direktora muzeya i raskopok v Khersonese L.A. Moiseyeva i zaveduyushchego Sevastopolskim muzeyem Sergeyenko. 05 avgusta 1924 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 1572. (Sudebnoye delo L. A. Moiseyeva. 1924–1925 gg.).
52. [Udostovereniye L.A. Moiseyevu o komandirovke v g. Kharkov dlya polucheniya i perevozki v Sevastopol kollektzii Khersonesskogo muzeya. № 227 ot 3 maya 1924 g.] // NA GMZ KhT. F. 1. D. 153. (Perepiska SevOKhRISa s Khersonesom. S 1 yanvarya po 30 sentyabrya 1924 g.).

* * *

Prokhorova T. A. *In the service of archaeology and museum: Konstantin Eduardovich Grinevitch 125th birth anniversary (1891–1979) / Prokhorova T. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XXII(VII). Series A: Antiquity and the Middle Ages. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 8–22.*

The research is based on the archival materials that provide information on Konstantin Eduardovich Grinevitch, Director of the Museum of Chersonese, archaeologist and historian. Grinevitch was a brilliant specialist in museology and the founder of the specialized archaeological Museum in Chersonese. A wide range of scientific interests of K.E. Grinevich, his archaeological activities in South-Western Crimea and devotion to the profession earned him a place in the chronicle of the excavations in Chersonese. The author comes to the conclusion that K.E. Grinevich founded a new museum type in Chersonese, and contributed to the development of the Museum as a research and educational institution.

Key words: K.E. Grinevitch, Chersonese, archeological museum, excavations.

Рис. 1. Константин Эдуардович Гриневич

Рис. 2. Античный отдел музея. Общий вид здания. Снято от входа в византийский отдел. Стоит группа сотрудников Севастопольского музея краеведения. 1925 г. Фото из научного архива ГМЗ «Херсонес Таврический»

Рис. 3. Общий вид экспозиции античного отдела, разработка К.Э. Гриневича. Снято в сторону входа. Стоит Н.З. Федоров. 1925 г. Фото из научного архива ГМЗ «Херсонес Таврический»

Рис. 4. Экспозиция. Работа по развертыванию экспозиции античного отдела музея. Разбор фондов и выбор материала. Слева направо: К.Э. Гриневич, сотрудники Севастопольского музея краеведения – Е.В. Веймарн, Л.Н. Соловьев, В. Чепелева. 1925 г.

Рис. 5. Экскурсионный маршрут по Херсонесу. Автор К.Э. Гриневич

Рис. 6. Студенты-практиканты Ленинградского Университета с проф. К.Э. Гриневичем. Снято у основания башни Зенона в периболе, около вылазной калитки куртины 19. 1925 г. Фото из научного архива ГМЗ «Херсонес Таврический»

**Рис. 7. Гераклея. Башня у хутора Бермана на противоположной стороне балки.
Раскапывалась в 1928 г. Сидит К.Э. Гриневич. 1927 г.**